

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

La escritura académica en la formación inicial de profesores

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

La escritura académica en la formación inicial de profesores

Academic writing in initial teacher training

Carol Hewstone-García¹

Leonor Ríos-Galleguillos²

Resumen

La formación inicial de docentes requiere ajustarse a los cambios que la educación ha experimentado en cada territorio debido a los factores sociales, culturales e inclusivos, entre otros, de tal manera que el profesorado cuente con las competencias que permitan pensar en una educación para todos. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y, a través de la revisión bibliográfica, busca presentar una propuesta que relacione la práctica pedagógica con la investigación y los procesos de escritura académica, planteando un proceso continuo que permita que el futuro profesor adquiera competencias que beneficien a los contextos educativos a través de la indagación y sistematización de la información. Los resultados dan cuenta de una propuesta de carácter progresivo que interrelaciona, en distintos momentos de la investigación, los procesos reflexivos propios del docente con la comprensión de su entorno para de esta forma implementar mejoras en su práctica.

Palabras clave: escritura académica, formación de docentes, investigación pedagógica, práctica pedagógica.

Abstract

The initial training of teachers requires adjustment to the changes that education in each territory has experienced, influenced by social, cultural, inclusive factors, among others, in such a way that teachers have the skills that will allow them to think about education for all. and all. This research has a qualitative approach and through bibliographic review, seeks to present a proposal that relates pedagogical practice, with research and academic writing processes, in such a way as to think about a continuous process that allows the future teacher to acquire skills. that will benefit educational contexts through the investigation and systematization of information. The results show a proposal of a progressive nature, which interrelates at different moments of the research, the teacher's own reflective processes, with the understanding of their environment in order to implement improvements in their practice.

Keywords: teacher training, pedagogical research, pedagogical practice, academic writing.

¹ Universidad San Sebastián. Chile, carol.hewstone@uss.cl, <https://orcid.org/0000-0002-2274-4364>

² Universidad San Sebastián. Chile, leonor.rios@uss.cl, <https://orcid.org/0000-0001-6552-9691>

1. Introducción

La formación inicial de profesores requiere entenderse como un proceso continuo que busca desarrollar habilidades en distintos campos que se complementan para configurar un perfil docente que dé respuesta a las necesidades de una educación cambiante, compleja y altamente desafiante, que entre sus tareas tiene la de responder al reto de disminuir la brecha y la desigualdad en educación. La UNESCO (2020) destaca que la formación del profesorado debe pensarse como un modelo que integra tanto los cursos iniciales como el desarrollo profesional, es decir, una trayectoria que permite integrar a lo largo del ejercicio docente variadas competencias que se complejizan a través del hacer.

En este sentido, uno de los aspectos que se requiere abordar en la formación inicial de profesores corresponde a la investigación educativa, es decir, la capacidad de indagar, problematizar y buscar respuestas a los problemas del territorio. Sin embargo, esta tarea debe estar acompañada de la posibilidad de leer y escribir en el contexto disciplinar, es decir, alfabetizar a los futuros docentes para fortalecer las competencias comunicacionales que permitan sistematizar, reflexionar y difundir las decisiones pedagógicas que toman cada vez que enseñan, y buscar una respuesta para la diversidad presente en el aula.

En este sentido, la lectura y escritura académica debe ser una tarea de carácter disciplinar que requiere ser modelada y acompañada, es decir, se debe enseñar un conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad (Carlino, 2013). De esta manera se aporta valor y se fortalece la sistematización y comunicación de la información cuando el docente investiga en el aula y, por tanto, trabaja con otros y reflexiona sobre la práctica pedagógica para la mejora continua.

La importancia de esta investigación radica en que incorpora, desde una mirada concreta, una tríada que aporta elementos sustanciales a la formación de profesores, haciendo alusión a la progresión que se puede desarrollar desde la investigación educativa de la mano de la alfabetización académica. De esta manera, se contribuye a la formación inicial con competencias que cobran relevancia para avanzar en prácticas inclusivas e innovadoras, pero que, sobre todo, tienen repercusiones en el trabajo colaborativo y la conformación de comunidades de aprendizaje profesional en las escuelas.

2. Método

El objetivo de este trabajo ha sido elaborar una propuesta para la formación inicial de profesores que permite vincular la práctica pedagógica, la investigación educativa y los procesos de escritura académica para la adquisición de nuevas competencias que favorezcan una respuesta educativa para contextos pedagógicos diversos.

Para ello se usó una metodología de carácter cualitativo, que permite mirar el fenómeno de estudio desde una nueva perspectiva y de esta manera replantear la situación educativa (McMillan & Schumacher, 2005). Además, los procedimientos usados facilitan la construcción de conocimiento con base teórica (Krause, 1995) y la relación conceptual entre ideas.

La investigación cualitativa implica una «reivindicación de lo subjetivo, lo inter-subjetivo, lo significativo y lo particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social» (Gurdián-Fernández, 2007, p. 95).

Para el proceso investigativo se usa una técnica documental que permite, a través de la revisión de distintas fuentes, identificar elementos clasificados en una matriz para favorecer la relación e interrelación de conceptos; en este proceso resulta clave identificar la finalidad de la producción científica y el contexto (Montañés, 2009).

Los textos seleccionados responden a las siguientes categorías de análisis:

Tabla 1
Categorías de análisis usadas para el proceso de revisión bibliográfica

Categorías	Subcategorías
Alfabetización académica	Lectura académica
	Escritura académica
Investigación educativa	Etapas de investigación
	Rol docente
Práctica pedagógica	Comunidad de aprendizaje profesional
	Formación inicial de profesores

Nota: la tabla muestra las categorías usadas para la búsqueda y selección de información y los antecedentes que orientaron la investigación.

La categoría de alfabetización académica se entiende como «las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico» (Carlino, 2013, p. 410), e involucra tanto la lectura como la escritura en el contexto universitario. Por su parte, la categoría de investigación educativa se entiende como un espacio que permite dar cuenta de las problemáticas existentes en los contextos y sistemas (Imbernón et al., 2007; Martínez, 2007; Muñoz & Garay, 2015). Finalmente, la categoría de práctica pedagógica apunta al espacio dentro de la formación inicial del docente que se da en contextos de práctica, que es «un lugar de constante producción de nuevas soluciones a los problemas a los cuales se ven enfrentados los profesionales» (Fuentealba & Galaz, 2020, p. 141).

3. Resultados

La formación de profesores debe considerar de manera progresiva, asociada al currículum y los programas de estudio, la adquisición y desarrollo de competencias que fortalezcan el perfil docente y su actuación en contextos de aula diversos, vinculada a espacios que permitan relacionar tanto el conocimiento teórico como práctico. Por ello, desde la formación práctica y en el espacio de la escuela surgen posibilidades de articular la investigación y la escritura

académica. Esto requiere tener claridad del proceso a nivel formativo, dependiente de la institución, y del proceso constructivo-reflexivo, que surge en el contexto educativo.

Figura 1
Relación entre el proceso formativo y el proceso constructivo-reflexivo

Nota: la figura muestra acciones vinculadas al proceso formativo propio de la institución formadora y al proceso constructivo-reflexivo que puede darse en el contexto educativo en los procesos de práctica. Elaboración propia, 2023.

El proceso formativo se dirige desde la institución formadora y para ello los profesores expertos o mentores diseñan espacios de interacción, reflexión y construcción dialógica que se traducen en un proceso investigativo que orienta la práctica de la mano de la escritura académica. Por otro lado, el proceso constructivo-reflexivo se levanta desde el contexto educativo, reconociendo las características territoriales, la cultura escolar, las características del aula y del estudiantado para, desde un lugar de conocimiento reflexivo y de colaboración con otros, plantear soluciones que beneficien el aprendizaje de todos.

En ambos espacios surge la necesidad de trabajar desde la conformación de comunidades de aprendizaje, ya sea práctica o profesional; dicho espacio permite profundizar en la reflexión e investigación educativa, contrastar visiones, plantear nuevos desafíos y evaluar los avances.

Figura 2
Elementos que interactúan en el proceso de práctica

Nota: componentes que interactúan en el proceso de práctica desde la investigación educativa y que serán desarrollados de la mano de la escritura académica.

Las etapas que se visualizan en la imagen se relacionan con una serie de actividades que el profesor en formación puede llevar a cabo en su proceso de práctica cuando estas instancias se piensan no solo para la ejecución de una planificación, sino en función de un actuar pedagógico investigativo, esto es, cuando las tareas planificadas y los recursos seleccionados cobran sentido desde la realidad territorial y las necesidades del entorno educativo. Es decir, una práctica investigativa hace uso: 1) de herramientas y conocimientos disciplinares, pero también contextuales; 2) requiere del conocimiento teórico al servicio del conocimiento práctico; 3) hace uso de espacios de diálogo y reflexión tanto en la institución formadora como dentro del contexto educativo; 4) sitúa al profesor en formación desde la responsabilización profesional al invitarlo constantemente a la reflexión y sistematización de su práctica para confrontar sus resultados, creencias y nuevos aprendizajes con las creencias de sus pares y otros expertos.

Para avanzar hacia una práctica investigativa, el conocimiento procesual de la lectura y escritura académica debe ser parte del proceso a través de productos académicos que constituyen la base de un aprendizaje mucho más amplio, pero que permiten sistematizar, registrar y compartir aprendizajes alcanzados en los procesos de práctica.

De esta manera, la práctica no solo se traduce en el hacer, sino también en el pensar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esta propuesta no requiere de la *expertise* acabada del futuro profesor, porque entiende que toda situación de práctica en el contexto educativo permite identificar problemas reales, comunes y que gatillan una serie de nuevas problemáticas, que se van enriqueciendo en la medida que el profesor en formación se apropia del conocimiento teórico, práctico y disciplinar.

4. Discusión y conclusiones

Este estudio aporta una mirada desde la formación práctica que busca establecer la directa relación entre la investigación educativa, la escritura académica y los aprendizajes alcanzados en los contextos educativos a través de la formación práctica.

Hoy se requieren profesionales con capacidades indagatorias y reflexivas; esta competencia, de la mano de la escritura académica, resulta una oportunidad para avanzar hacia una formación integral desde los procesos de práctica. En este sentido, Giraldo & Caro (2022) sugieren que «los procesos de la lectura y la escritura son necesarios, fundamentalmente para aprender a pensar de manera crítica» (p. 59).

En contextos de práctica, y de la mano de la investigación educativa, surge la posibilidad de leer y escribir para responder a las demandas del entorno, es decir, la escritura académica es fundamental para que exista producción investigativa (Rativa et al., 2018), y en la educación esto facilita la reflexión y la mejora de la práctica pedagógica.

Es necesario pensar en diseños progresivos dentro de la formación inicial que permitan incorporar estas competencias. Así, el futuro profesor puede desarrollar investigación situada apuntando a la solución de los problemas que aquejan a los contextos escolares, sistematizando la información y construyendo con otros respuestas efectivas.

5. Referencias bibliográficas

- Fuentealba, R., & Galaz, A. (2020). La reflexión como insumo para la mejora de las prácticas docentes en servicio: el caso de las redes locales. En J. Cornejo, & R. Fuentealba. (Eds.). *Prácticas reflexivas para la formación profesional docente: ¿qué las hace eficaces?* (pp. 141-168). Ediciones UCSH.
<https://r.issu.edu.do/aLw>
- Giraldo, D., & Caro, M. (2022). Alfabetización académica una alternativa para repensar la formación inicial docente en las escuelas normales superiores de Colombia. *Zona Próxima*, 37, 53-79.
<https://r.issu.edu.do/aU>
- Gurdián-Fernández, A. (2007). *El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa*. PrinterCenter.

- Imbernón, F., Alonso, M., Arandia, M., Cases, I., Cordero, G., Fernández, I., Revenga, A., & Ruiz, P. (2007). *La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado. Reflexión y experiencias de investigación educativa*. Graó Educación.
- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de Educación*, 7, 19-39. <https://r.issu.edu.do/dx4>
- Martínez, R. (2007). *La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes*. Centro de Investigación y Documentación Educativa, Ministerio de Educación y Ciencia. <https://r.issu.edu.do/xcj>
- McMillan, J., & Schumacher, S., (2005). *La investigación educativa. Una introducción conceptual*. Pearson Educación.
- Montañés, M., (2009). *Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de la estrategia de investigación participativa*. Editorial UOC.
- Muñoz, M., & Garay, F. (2015). La investigación como forma de desarrollo profesional docente: Retos y perspectivas. *Estudios Pedagógicos*, 41(2), 389-399. <https://r.issu.edu.do/hLQ>
- Rativa, M., Lima, J., & Figueroa, C. (2018). Pasado y presente en la enseñanza de la escritura en Escuelas Normales. *Enunciación*, 23(2), 149-161. <http://doi.org/10.14483/22486798.12982>
- UNESCO. (2020). *Guía para el desarrollo de políticas docentes*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374226>